

Cura globale

Un documento di consenso per percorsi integrati e centrati sulla persona

REPORT

Questo documento è parte del progetto *PNRR The Tuscany Health Ecosystem*, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.

Progetto: PNRR THE - Tuscany Health Ecosystem

Ambito: Spoke 10 - Population Health, Subproject 4 - Community engagement and social innovation for health and well-being of individual and territories

Finanziamento: Unione europea - Next Generation EU

CUP: B83C22003920001

Data di pubblicazione: Novembre 2025

Ringraziamenti

Si ringraziano per la loro collaborazione e per il prezioso supporto; l'associazione AssCa (Beatrice Marcela), l'unità spinale AOU Careggi, l'associazione Habilia, l'unità GCA Ospedale San Giovanni di Dio e Nadia Guadagnolo^e.

Responsabile scientifico: Mario Biggeri^a

Redatto da: Mario Biggeri^a, Dario Menicagli^a, Emma Papini^b, Roberta Chiaramonti^d, Giulio Del Popolo^c, Beatrice Marsella, Serena Verciani^a, Guglielmo Bonaccorsi^b

Affiliazioni:

(a) Dipartimento di Scienze per l'Economia e per l'Impresa, Università degli Studi di Firenze.

(b) Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Firenze

(c) Unità Spinale AUO Careggi

(d) Unità GCA Ospedale San Giovanni di Dio

(e) Associazione Gravi Cerebrolesioni (Ass.C.A.) Firenze e Prato

In questo documento si è cercato di adottare un linguaggio inclusivo e rispettoso delle differenze di genere. Tuttavia, quando non è stato possibile trovare una formulazione neutra stilisticamente adeguata, è stato utilizzato il maschile, in accordo con le convenzioni linguistiche italiane tradizionali.

Executive Summary

Il progetto **Health Community Lab (HCL) – Cura Globale** si propone di definire e validare un modello condiviso di **presa in carico globale** per le persone con **gravi cerebrolesioni acquisite (GCA)** e **lesioni midollari**, due condizioni complesse che richiedono un approccio integrato e multidimensionale. In un contesto in cui la disabilità impatta profondamente sulla vita individuale e familiare, il progetto ha voluto superare una visione esclusivamente clinica della riabilitazione, adottando una prospettiva **person-centered** e **capability-oriented**, che riconosce la persona, la famiglia e i caregiver come protagonisti attivi del percorso di cura e del proprio progetto di vita.

Attraverso la metodologia **dell'HCL** e l'applicazione del **metodo Delphi**, il progetto ha coinvolto gli **stakeholder** operatori sanitari, ricercatori, associazioni e rappresentanti istituzionali in un percorso partecipativo di co-creazione e consenso. Il processo si è articolato in tre fasi principali: analisi preliminare tramite interviste qualitative, costruzione di un questionario di 73 item per il primo round Delphi, e validazione finale del documento di consenso. Da questo percorso sono emersi **17 enunciati condivisi**, di cui 16 pienamente confermati dagli esperti, che rappresentano i principi fondamentali della presa in carico globale.

I risultati sottolineano l'importanza di **équipe multidisciplinari**, **continuità assistenziale** tra ospedale, associazioni no-profit, territorio e domicilio, **supporto psicologico** per pazienti e caregiver, **educazione terapeutica**, uso appropriato della **telemedicina**, e valorizzazione del **peer support** e della **personalizzazione del progetto riabilitativo**. Il percorso di consenso ha permesso di integrare evidenze scientifiche, esperienze professionali e vissuti delle persone, costruendo un quadro operativo realistico e condiviso.

Il progetto rappresenta un passo significativo verso la definizione di **standard comuni di cura globale**, trasferibili ad altre disabilità croniche. I risultati offrono una base concreta per l'elaborazione di **Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA)** personalizzati e per l'elaborazione di **policy regionali** capaci di garantire equità, qualità e continuità delle cure. L'approccio partecipativo e co-creativo sperimentato in HCL – Cura Globale si conferma così un modello innovativo per la sanità toscana, fondato sulla collaborazione tra istituzioni, professionisti e comunità.

Key Messages

- 1. Centralità della persona e dei caregiver**
Il progetto pone al centro la persona con lesione cerebrale o spinale, insieme alla famiglia e ai caregiver, come protagonisti attivi del percorso di cura e del proprio progetto di vita, valorizzando l'empowerment, la partecipazione e il benessere complessivo.
- 2. Approccio integrato e multidisciplinare**
La "presa in carico globale" è intesa come un processo continuo che unisce dimensione clinica, riabilitativa, psicologica e sociale, grazie a un'équipe multidisciplinare capace di garantire continuità tra ospedale, associazioni no-profit, territorio e domicilio.
- 3. Co-creazione e consenso come metodo**
Attraverso il modello *Health Community Lab* e il metodo Delphi, il progetto ha coinvolto professionisti, ricercatori, associazioni e cittadini in un percorso partecipativo che ha portato alla definizione condivisa di 17 enunciati di consenso sulle buone pratiche di cura.
- 4. Verso un modello trasferibile e sostenibile di cura globale**
I risultati ottenuti forniscono una base concreta per sviluppare percorsi personalizzati e coordinati (PDTA) e per diffondere un approccio globale applicabile anche ad altre disabilità croniche, promuovendo equità, qualità e innovazione nei sistemi di cura. Apre inoltre a potenziali corsi di perfezionamento per tutte le tipologie di operatori e, indica la necessità di collaborazione tra parte sanitaria-ospedaliera e sociale nel territorio.

Indice dei contenuti

1. Introduzione	6
2. Background	8
3. Le gravi cerebrolesioni acquisite e lesioni midollari	12
4. Metodologia	13
4.1 Design dello studio	14
4.1.1. Fase preliminare	15
4.1.2 Fase di implementazione	15
4.1.3 Fase di valutazione	16
4.2 Protocollo Etico	16
5. Valutazione	17
5.1 Esiti della fase preliminare	17
5.2 Esiti della fase di implementazione	19
5.3 Esiti della fase di valutazione	19
6. Risultati questionario di partecipazione	21
7. Conclusioni	23
7.1 Vantaggi	23
7.2 Limitazioni	23
7.3 Implicazioni per il futuro	24
Bibliografia	26

1. Introduzione

Il progetto *Health Community Lab Cura Globale* nasce con l'obiettivo di sviluppare un modello condiviso di presa in carico globale per percorsi integrati e centrati sulla persona e vede come casi di studio le persone con gravi cerebrolesioni acquisite (GCA) e le lesioni midollari, due condizioni ad alto impatto clinico, psicologico e sociale. Queste patologie non solo compromettono la funzionalità motoria e cognitiva, ma trasformano radicalmente la quotidianità della persona e del suo contesto familiare, generando bisogni complessi che richiedono un approccio integrato, continuo e personalizzato.

Il Tuscany Health Ecosystem e l'Health Community Lab

Il *Tuscany Health Ecosystem (THE)* è un progetto di ricerca promosso dalla **Regione Toscana e da tutti gli Atenei toscani**, tra cui l'Università degli Studi di Firenze, finanziato dal MUR (Ministero dell'Università e Ricerca) attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, Missione 4, Componente 2, CUP B83C22003920001). Il THE è stato **articolato in 10 macro-temi di ricerca**, affidati agli spoke, tutti legati a tematiche di scienze della vita. In particolare, lo spoke 10 è stato denominato "Population Health". Gli Atenei e gli enti pubblici e privati partecipanti allo spoke 10 (Scuola Superiore Sant'Anna, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, Università degli Stranieri di Siena, Dedalus spa) hanno avuto come obiettivo quello di **integrare metodi e strumenti per migliorare la capacità di implementare le innovazioni che verranno introdotte nei prossimi anni nel nostro servizio sanitario**, soprattutto attraverso il coinvolgimento della popolazione e della comunità.

Il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI), insieme al Dipartimento di Architettura (DIDA), al Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI), al Dipartimento di Scienze della Salute (DSS), hanno condotto ricerche nell'ambito di "*Community engagement and social innovation for health and well-being of individual and territories*" sviluppando la metodologia dell'**Health Community Lab (HCL)**, ovvero uno spazio collaborativo che coinvolge cittadini, istituzioni, imprese e università per **co-creare soluzioni innovative dedicate alla salute e al benessere di una comunità o di un territorio**. Nell'ambito del progetto ogni HCL sviluppato ha sperimentato la metodologia in contesti diversi (per approfondire si veda Biggeri et al. 2025a e Biggeri et al. 2025b) testando in modo mirato alcune parti del processo. Gli HCL hanno quindi permesso di **verificare e raffinare la metodologia attraverso casi concreti**, pur trattandosi di **applicazioni parziali**, circoscritte a specifici ambiti, problemi o temi di intervento.

In linea con l'orientamento internazionale verso una sanità centrata sulla persona (*person-centered care*), il progetto ha inteso superare una visione esclusivamente clinica della riabilitazione, per abbracciare una prospettiva olistica che valorizza le dimensioni relazionali, sociali e di partecipazione. Tale impostazione trae fondamento da due riferimenti teorici principali. Il primo è quello del complesso processo che ha portato al superamento della modello bio-medico di disabilità (che concettualizza la disabilità come distanza tra un

livello di funzionamento “normale” e quello effettivamente registrato dalla persona) e un modello bio-psico -sociale e fondato sui diritti (che vede la disabilità come il frutto dell’interazione tra una persona con determinate caratteristiche e il suo contesto di vita). Questo processo ha visto due snodi fondamentali che sono il lancio della *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)* da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2001 (un “vocabolario” per descrivere il funzionamento della persona coerentemente a un approccio bio-psico-sociale) e la convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (che si pone come quadro legale normativo). Il secondo riferimento è il *Capability Approach* di Amartya Sen, che considera il benessere come intrinsecamente legato alla possibilità di scelta e alla tangibile opportunità concreta di costruirsi una vita alla quale si ha ragione di dare valore (Sen 1999).

All’interno di questo quadro concettuale, *HCL Cura Globale* si è strutturato come un percorso di co-creazione e ricerca partecipata, ispirato al metodo dell’HCL. Il progetto ha coinvolto professionisti sanitari, ricercatori, rappresentanti istituzionali e associazioni di pazienti e caregiver, in un processo articolato in tre fasi: esplorazione preliminare, costruzione del consenso mediante metodo Delphi e validazione finale del documento condiviso.

Attraverso l’analisi qualitativa di interviste, la consultazione di esperti e la successiva sintesi dei risultati, è stato possibile individuare gli elementi essenziali di una presa in carico realmente globale. Tra questi emergono: la necessità di équipe multidisciplinari con competenze integrate; la continuità assistenziale lungo tutto il percorso di cura, dall’ospedale al domicilio; il coinvolgimento attivo della famiglia e del caregiver; l’importanza del supporto psicologico e della motivazione; la personalizzazione del progetto riabilitativo; l’essenziale collaborazione delle associazioni e l’uso appropriato di tecnologie e telemedicina per garantire accesso e monitoraggio nel tempo.

L’applicazione del metodo Delphi (Dalkey e Helmer, 1963) ha portato alla definizione di 17 enunciati di consenso, di cui 16 pienamente confermati dal panel di esperti, che delineano i principi cardine della presa in carico globale nelle lesioni cerebrali e spinali. I risultati ottenuti rappresentano un importante passo avanti verso la costruzione di un linguaggio comune e di un quadro operativo condiviso tra discipline e livelli di intervento.

Il valore aggiunto del progetto risiede nell’aver saputo coniugare l’evidenza scientifica con l’esperienza concreta delle persone e dei professionisti, generando conoscenze trasferibili e orientamenti utili alla pratica clinica, alla programmazione sanitaria e alle politiche di welfare.

2. Background

Le lesioni midollari e le gravi cerebrolesioni acquisite (GCA) rappresentano condizioni cliniche ad alto impatto non solo sul piano strettamente sanitario, ma anche su quello psicologico, sociale ed economico. La Consensus Conference del 2005 ha definito la GCA come un danno cerebrale di origine traumatica o di altra natura che comporta coma più o meno prolungato, menomazioni sensomotorie, cognitive e/o comportamentali e, nella maggior parte dei casi, disabilità permanente (Biggeri et al. 2013). Per quanto riguarda, invece, la lesione midollare, è definita dalla WHO (World Health Organization) come un danno al midollo spinale, al cono midollare o alla cauda equina, di origine traumatica (cadute, incidenti, infortuni, violenze) o non traumatica (infezioni, tumori, patologie degenerative, condizioni congenite come la spina bifida). Può determinare perdita parziale o totale delle funzioni motorie e sensoriali e deficit nelle regolazioni autonome del corpo, con conseguenze che variano dal deficit degli arti fino a disturbi della respirazione, della regolazione cardiocircolatoria, del controllo vescico-intestinale e della funzione sessuale (WHO 2013).

Il peso di tali eventi va ben oltre la sfera clinica, trasformando la quotidianità della persona e del suo nucleo familiare, impattando su autonomia, progettualità, relazioni e possibilità di partecipazione sociale. In entrambe le condizioni, il percorso clinico prevede interventi medici intensivi e riabilitativi in fase acuta e post-acuta, che si svolgono in regime ospedaliero. Ad essi seguono percorsi di presa in carico a lungo termine, finalizzati non solo all'assistenza sanitaria, ma anche al sostegno della persona nel recupero dei propri ruoli in tutti gli ambiti della propria quotidianità, familiare, sociale, educativa e professionale. Le conseguenze di questi eventi si estendono anche alla famiglia e ai caregiver. Nello specifico, numerose ricerche hanno dimostrato come l'assunzione del ruolo di assistente primario da parte di un familiare possa determinare una riduzione delle capability e dei funzionamenti dei caregiver stessi: perdita o riduzione del lavoro e del reddito, peggioramento della salute fisica e mentale, isolamento sociale, indebolimento delle reti di sostegno e difficoltà nella progettualità futura. Accanto alle famiglie, un ruolo cruciale è svolto dalle associazioni della società civile, che rappresentano una risposta di agency e di azione collettiva, favorendo orientamento e accesso ai servizi, tutela dei diritti, mutuo aiuto, sollievo, costruzione di reti territoriali e iniziative di advocacy e co-progettazione utili a rafforzare capability e funzionamenti di persone e caregiver (Bonfanti e Biggeri 2012).

Alla luce di queste complessità, occorre adottare cornici teoriche e operative in grado di superare una visione meramente clinica, in continuità con l'orientamento internazionale verso la person-centered care, che pone al centro la prospettiva del paziente nelle cure. Nello specifico, questo approccio, come promosso dalla WHO, vede la persona, la famiglia e i caregiver come protagonisti attivi del percorso di cura, evidenziando l'importanza dell'informazione e dell'empowerment e riconoscendo al paziente diritti e responsabilità, per co-progettare interventi personalizzati che possano rispondere ai bisogni e alle preferenze individuali (Santana et al. 2017).

In questa direzione si collocano alcuni framework teorici che hanno contribuito all'evoluzione dei sistemi di cura, promuovendo una visione delle disabilità focalizzata sulla persona. L'International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), sviluppata dalla WHO, adotta un approccio olistico e multidimensionale per descrivere le condizioni di salute. L'ICF fornisce un linguaggio universale che integra gli aspetti biologici, psicologici e sociali, consentendo di descrivere non solo menomazioni e limitazioni funzionali, ma anche barriere

e facilitatori che influenzano la partecipazione. In questo modo, migliora la capacità dei servizi di rispondere ai bisogni della persona (van der Veen et al. 2022).

Parallelamente, il Capability Approach elaborato dall'economista e filosofo indiano Amartya Sen come quadro teorico sul benessere e lo sviluppo umano (Sen 1999), è stato introdotto in ambito sanitario.

L'Approccio delle Capability

L'approccio delle capability, sviluppato da Amartya Sen (1999), è un quadro concettuale che definisce lo sviluppo e il benessere non in termini di ricchezza o risorse, ma di libertà reali.

- **Capability** (Opportunità e abilità Reali): Sono le reali opportunità/abilità e la libertà sostanziale di cui una persona dispone per fare e di essere ciò che ha ragione di valorizzare (es. avere l'opportunità: di essere in salute, di accedere a servizi socio-sanitari di qualità, di essere istruito (in temi di salute *health-literacy*), di partecipare al processo decisionale).
- **Funzionamenti**: Sono gli stati e le azioni che un individuo realizza effettivamente (es. essere ben nutrito, partecipare a un dibattito).
- **Agency** (Facoltà di Agire): È la capacità dell'individuo di agire e produrre cambiamento in base ai propri obiettivi che riguardano il proprio benessere e quello altrui.

L'approccio sottolinea che la **partecipazione** (politica e in diversi processi decisionali) **ha un valore intrinseco e strumentale**, in quanto espande le libertà umane e l'*empowerment* individuale e collettivo. Le *capability* dipendono fortemente dai fattori di conversione che sono personali, territoriali e contestuali (simili ai determinanti sociali di salute), rendendo cruciale la rimozione degli ostacoli locali per un pieno benessere.

In questa prospettiva, il benessere è interpretato come l'insieme delle libertà reali di cui le persone dispongono per condurre una vita che hanno motivo di ritenere di valore. Applicato alle disabilità, questo approccio sposta l'attenzione dalle sole caratteristiche cliniche o funzionali all'uguaglianza nelle opportunità di scelta, intese come possibilità concrete di realizzare i propri progetti di vita (Bonfanti e Biggeri 2012). Pertanto la disabilità può essere interpretata come un capability set limitato rispetto ai propri obiettivi e valori di riferimento ma, al tempo stesso, come uno spazio di adattamento creativo e di sviluppo di nuove potenzialità (Biggeri e Bellanca 2011). Affinchè ciò possa accadere, è fondamentale tenere in considerazione anche i cosiddetti fattori di conversione: a parità di risorse, gli individui raggiungono livelli diversi di benessere in base alle proprie caratteristiche personali e al contesto familiare, sociale, culturale e politico-istituzionale. Ciò rende fondamentale l'importanza delle reti di sostegno e delle risorse territoriali nel percorso di cura (Biggeri et al. 2013). Dalla ricerca emerge anche il ruolo decisivo delle associazioni della società civile nel sostenere l'agency individuale e collettiva. Nel caso delle GCA, Ass.C.A. affianca stabilmente persone e famiglie con progetti individualizzati, tutoraggio, formazione dei volontari, monitoraggio continuo delle attività e raccordo con le risorse territoriali,

contribuendo a integrare sanità e sociale lungo il percorso di presa in carico globale e pro-attiva (Biggeri et al. 2013). In una prospettiva più ampia, le associazioni sono riconosciute come soggetti attivi, non più destinatari passivi, capaci di fare rete, favorire l'accesso ai servizi, promuovere diritti, peer support e co-progettazione, anche tramite strumenti come osservatori territoriali e consulenza alla pari. Questa partecipazione organizzata rafforza le *capability* di persone e caregiver, riduce isolamento e frammentazione e rende più efficace l'orientamento nel sistema dei servizi (Biggeri e Bellanca 2011).

Nel quadro teorico di riferimento, l'approccio delle *capability* sposta l'attenzione dai mezzi agli esiti di valore per la persona: recupero funzionale ed opportunità reali di partecipazione, decidere e progettare la propria vita. In questa prospettiva, la *agency*, intesa come capacità di agire in coerenza con i propri scopi (Biggeri & Ferrannini, 2014) diviene una dimensione essenziale dei percorsi di presa in carico. Poiché le *capability* dipendono da fattori di conversione personali, sociali e istituzionali, i processi di co-creazione si configurano come dispositivi di capacitazione, in grado di radicare gli interventi nei contesti e di riequilibrare il potere decisionale tra i diversi attori. Questo impianto fornisce la cornice concettuale entro cui leggere le scelte metodologiche e organizzative presentate nelle sezioni successive.

Da queste basi teoriche è nato il modello riabilitativo del Progetto di Vita, che concepisce il benessere come olistico e multidimensionale. Esso viene rappresentato metaforicamente come un "mosaico" di dimensioni del benessere che ciascuna persona può comporre in modo unico secondo valori e preferenze individuali (Biggeri et al. 2013), e ha trovato applicazione concreta in esperienze territoriali come il protocollo di Presa in Carico Globale e Pro-Attiva (PCGPA), avviato dalla ASL 10 di Firenze (oggi Azienda Usl Toscana Centro) per le persone con GCA in fase post-ospedaliera. La specificità del modello risiede nella capacità di creare un continuum tra assistenza clinica e le risorse territoriali, costruendo percorsi di presa in carico realmente globali e personalizzati. La sua efficacia si basa sulla collaborazione tra servizi sanitari, enti locali e associazioni, che sostengono la persona e la famiglia nelle diverse dimensioni del benessere. In questo modo, il modello mostra come sia possibile tradurre approcci teorici innovativi in percorsi di cura realmente centrati sulla persona. A supporto di questa impostazione, la valutazione del PCGPA ha adottato metodi misti integrando indagine quantitativa e qualitativa. Sul versante quantitativo è stata realizzata una survey con due questionari distinti rivolti a persone con esiti da GCA e famiglie, somministrati a 105 persone e 101 nuclei familiari in carico all'Ambulatorio di Presa in Carico Neurologica dell'Ospedale S. Giovanni di Dio, con raccolta CAPI e strumenti allineati a sezioni ISTAT per consentire confronti esterni. Le aree coperte includono qualità della vita e salute (EQ-5D, EQ-VAS), costi diretti e indiretti, uso del tempo, consumi, *capability* e una valutazione contingente, oltre a moduli specifici sul PCGPA. La durata media delle interviste è stata di circa 150 minuti e gli intervistatori hanno seguito una formazione ad hoc data la complessità del target. Sul versante qualitativo sono stati condotti Structured Focus Group Discussions (Kitzinger, 1995) con persone e caregiver collegati alle attività di Ass.C.A., e interviste in profondità a osservatori privilegiati, per far emergere dimensioni che i questionari da soli non catturano.

I risultati convergono su, la presa in carico integrata orientata alle relazioni e alla rete, e non centrata esclusivamente su prestazioni e farmaci, è associata a livelli superiori di benessere multidimensionale per persone e famiglie. Nelle stime basate sui questionari, il PCGPA mostra miglioramenti medi delle opportunità percepite tra il 23 e il 47% su salute fisica e

mentale, lavoro, relazioni e qualità della vita. Le discussioni strutturate confermano un vantaggio rilevante del percorso PCGPA rispetto a un iter riabilitativo tradizionale, con scarti dell'ordine del 40% sulla salute fisica, intorno al 50% su salute mentale e lavoro, e fino al 100% sulle relazioni interpersonali, pur con la cautela di una possibile sovrastima su quest'ultima dimensione data la forte proattività dei partecipanti.

Il disegno valutativo prevede inoltre un confronto con un gruppo di controllo di persone seguite in altri percorsi standard e un raffronto con famiglie della popolazione generale tramite moduli compatibili con i questionari ISTAT, così da stimare in modo più robusto differenze di outcome su autonomia e qualità della vita della persona e del caregiver. Questa fase è descritta come successiva rispetto al report qui citato.

In tutto il percorso emerge il ruolo determinante delle associazioni, con Ass.C.A. che opera come cerniera tra ambulatorio, territorio e famiglie, offrendo tutoraggio, accompagnamento nei passaggi di vita, peer support, co-progettazione e attività di advocacy. Questa funzione rafforza le capability, riduce isolamento e frammentazione e sostiene il carico del caregiver, con evidenze anche economiche sulla valorizzazione delle ore di cura informale e sui benefici per il nucleo familiare (Biggeri et al. 2013).

In continuità con questo orientamento, nel contesto toscano la Scuola Superiore Sant'Anna (Pisa) ha contribuito soprattutto sul versante tecnologico e organizzativo della riabilitazione, tramite lo sviluppo di esoscheletri e ortesi indossabili in collaborazione con l'Unità Spinale del CTO dell'azienda ospedaliera universitaria Careggi (progetto CLIMB), volti a facilitare il recupero del cammino nelle persone con lesione midollare; ricerca clinica sulla neuromodulazione spinale (stimolazione elettrica epidurale ad alta frequenza) con evidenze di riduzione della spasticità e miglioramento del controllo motorio (Romeni 2025); e progettazione di modelli di tele-riabilitazione territoriale (TABLET TOSCANA) per garantire continuità di interventi e monitoraggio a domicilio.

3. Le gravi cerebrolesioni acquisite e lesioni midollari

Le gravi cerebrolesioni acquisite (GCA), comprendenti principalmente i traumatic brain injury (TBI) e le lesioni cerebrali di altra natura, rappresentano una delle principali cause di disabilità e mortalità nei Paesi europei, con un impatto rilevante sui sistemi sanitari e sociali. Secondo la revisione sistematica di Brazinova et al. (2015), condotta su 66 studi europei, l'incidenza dei TBI varia ampiamente tra i Paesi, oscillando da 47,3 - 694 casi per 100.000 abitanti per anno negli studi a livello nazionale e 83,3 - 849 per 100.000 negli studi a livello regionale, a seconda della metodologia e delle definizioni adottate. Le principali cause identificate sono gli incidenti stradali e le cadute, con una riduzione progressiva del peso degli incidenti da traffico e un aumento di quelli legati all'età avanzata, soprattutto nei Paesi ad alto reddito (Brazinova et al. 2021).

Un'analisi trasversale su dati Eurostat di 24 Paesi europei ha stimato un tasso medio di dimissioni ospedaliere per TBI di 287,2 dimissioni ospedaliere per 100.000 e 11,7 decessi per 100.000, con marcate differenze tra Paesi, pari al 37% di tutti i decessi per trauma. Applicando tali valori alla popolazione europea (737 milioni di abitanti), si stima che nel solo 2012 si siano verificati oltre 2 milioni di ricoveri e circa 82.000 decessi correlati a trauma cranico (Majdan et al. 2016).

Le differenze tra Paesi risultano marcate, con tassi di mortalità più elevati nelle regioni a più alto reddito e nei soggetti di sesso maschile, dove la mortalità è quasi il doppio rispetto alle donne (Majdan et al. 2016).

La distribuzione per età mostra un andamento bimodale, un primo picco nei giovani adulti (15-35 anni), in gran parte legato agli incidenti stradali, e un secondo negli anziani (oltre i 65 anni), dovuto prevalentemente alle cadute domestiche. Tale tendenza è confermata anche dai dati più recenti del progetto CENTER-TBI (Sivco et al. 2023), che evidenziano come l'aumento della sopravvivenza in età avanzata e la maggiore frequenza di comorbidità abbiano modificato il profilo epidemiologico, rendendo le GCA sempre più un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione europea.

4. Metodologia

Gli HCL si basano sul concetto e le regole del *Living Lab*¹ (Leminen et al., 2012), ovvero un ambiente di innovazione in cui cittadini, imprese, università ed enti pubblici co-creano soluzioni innovative applicandole in situazioni di vita reale. Ogni HCL rappresenta un progetto di innovazione in cui questi attori collaborano, co-creano e implementano iniziative e soluzioni legate alla salute e al benessere di una determinata comunità². Il riferimento teorico principale è rappresentato dalla prospettiva dello sviluppo umano sostenibile (Biggeri et al. 2023), che riconosce la centralità della persona e della comunità nei processi di trasformazione e si fonda su cinque pilastri - *productivity, equity, environmental sustainability, participation & empowerment, human security* - enfatizzando al contempo il ruolo dello *human collective agency*, che si esprime attraverso le interazioni tra i diversi attori sociali e guida le transizioni verso la sostenibilità.

Seguendo l'approccio dell'HCL, la metodologia si articola in tre fasi:

1. *Fase preliminare*: ha inizio con la ricognizione dei bisogni legati a una specifica questione di salute o benessere (*ideazione*), seguita da un'analisi di contesto in cui vengono individuati gli stakeholder³ chiave da coinvolgere nelle fasi successive e raccolti dati utili alla buona riuscita della fase di implementazione (*analisi di contesto e pianificazione*).
2. *Fase di implementazione*: consiste nella co-creazione di un prototipo insieme agli stakeholder identificati nella fase precedente (*progettazione*).
3. *Fase di valutazione*: riguarda la valutazione del processo, del prototipo realizzato, nonché la diffusione, la possibile scalabilità e il mantenimento nel tempo delle soluzioni sviluppate, con particolare attenzione alla loro sostenibilità.

La struttura del paragrafo segue le tre fasi operative del progetto: fase preliminare, fase di implementazione e fase di valutazione, approfondendo per ciascuna fase le attività svolte, gli attori coinvolti, le tecniche di raccolta e analisi dei dati utilizzate. La sezione 4.1 è dedicata al design dello studio, i sotto paragrafi 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 presentano rispettivamente le tre fasi del progetto. Ogni fase è analizzata sia dal punto di vista operativo e metodologico, al fine di restituire un quadro chiaro e sistematico del percorso partecipativo intrapreso. Una breve sezione finale è infine dedicata agli aspetti etici.

¹ Secondo la European Network of Living Labs (ENoLL), i *Living Lab* sono “[...] *user-centred, open innovation ecosystems based on systematic user co-creation approach, integrating research and innovation processes in real life communities and settings*”. Vedi: <https://enoll.org>.

² Per approfondire il tema degli HCL si rimanda a Biggeri et al. 2025a.

³ Uno stakeholder è un individuo, un gruppo di persone o un'organizzazione attivamente coinvolti in un'iniziativa, il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato dell'esecuzione, o dall'andamento, dell'iniziativa e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di un progetto o il destino di un'organizzazione. Vedi: <https://www.treccani.it/enciclopedia/stakeholder/>.

Che cos'è la co-creazione?

La co-creazione è un approccio basato sulla **collaborazione attiva tra una pluralità di attori interessati** (Vargas et al., 2022), finalizzato alla **risoluzione creativa di problematiche condivise** (McCaffrey et al., 2025; Messiha et al., 2023). Tale processo si sviluppa lungo tutte le fasi dell'iniziativa, dall'esplorazione e identificazione di bisogni o criticità, fino alla progettazione, implementazione e valutazione di soluzioni o interventi.

Negli ultimi anni, la co-creazione ha acquisito crescente rilevanza nel contesto del rafforzamento dei sistemi sanitari. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nella strategia globale per i servizi sanitari integrati 2016-2026, promuove attraverso il coinvolgimento di governi, fornitori di servizi e cittadini, un processo di co-creativo per lo sviluppo di servizi sanitari integrati e people-centered (OMS, 2015). La co-creazione assume quindi un ruolo centrale in questo ambito, poiché **le sfide affrontate dai sistemi pubblici contemporanei, spesso caratterizzati da una crescente complessità sociale, richiedono il coinvolgimento attivo di una vasta gamma di attori sociali nella governance pubblica** (Torfing & Ansell, 2021).

Qual'è la differenza tra co-programmazione, co-progettazione e co-creazione?

La co-programmazione e co-progettazione (Art. 55, d.lgs. 11/2017) rappresentano modalità strutturate e normate di collaborazione pubblico-Terzo settore o pubblico-cittadini, mentre la co-creazione è un concetto più recente ed esteso assume una dimensione più ampia, orizzontale e partecipativa che coinvolge tutti i soggetti interessati - utenti, comunità, professionisti, istituzioni e ricerca .

- **La co-programmazione** rimanda alla fase in cui le amministrazioni e gli altri attori identificano insieme bisogni, priorità, modalità di intervento e risorse.
- **La co-progettazione** riguarda la fase seguente, in cui gli attori coinvolti definiscono e realizzano specifici progetti o interventi sulla base della programmazione condivisa.
- **La co-creazione** va ancora oltre: implica il coinvolgimento di tutti gli attori sin dall'ideazione, progettazione, implementazione e valutazione, con l'obiettivo di generare insieme.

4.1 Design dello studio

Fase dell'HCL	Attività di creazione del prototipo	Attori coinvolti			
		Attori pubblici	Attori privati	Enti di ricerca	Società civile
Fase preliminare	Ideazione	x	x	x	
	Analisi di contesto e pianificazione	x	x	x	x
Fase di implementazione	Progettazione	x	x	x	x
Fase di valutazione	Erogazione/ Diffusione		x	x	
	Valutazione			x	
	Mantenimento	x		x	x

Tabella 1 - stakeholder coinvolti nelle fasi dell'HCL (elab da Laurisz et al. 2023).

4.1.1. Fase preliminare

L'analisi preliminare ha previsto la conduzione e l'analisi di otto interviste qualitative rivolte a due rappresentanti di associazioni, a professionisti sanitari e referenti clinico-organizzativi di reparti neurologici e delle Unità Spinali AOU Careggi e di San Giovanni di Dio (FI).

Le otto interviste sono state trascritte verbatim ed analizzate qualitativamente con lo scopo di evidenziare gli elementi essenziali ed il funzionamento dei processi di cura e presa in carico delle persone. Gli item individuati sono stati sottoposti ad un gruppo di esperti, che ne ha valutato sistematicamente rilevanza, chiarezza e fattibilità (con calcolo di indici di validità di contenuto a livello di item), fornendo indicazioni per la rifinitura linguistica e operativa.

Sulla base di tale processo è stato costruito il questionario da 73 item che ha costituito il primo round del metodo Delphi, impiegato per convergere verso un consenso informato sui requisiti essenziali della presa in carico globale nelle lesioni neuronali e midollari.

4.1.2 Fase di implementazione

L'applicazione del metodo Delphi ha accompagnato, in modo strutturato e iterativo, la selezione e la messa a punto degli elementi ritenuti essenziali nella presa in carico globale. Il disegno, ha visto la consultazione di un panel di esperti selezionati per competenza, con l'obiettivo di raccogliere e sintetizzare le opinioni su un problema complesso e farle convergere verso un consenso condiviso; gli esperti sono stati invitati a rispondere in forma anonima a questionari strutturati e le risposte sono poi state analizzate e restituite al panel come feedback aggregato, consentendo a ciascuno di rivedere le proprie valutazioni alla luce dei giudizi altrui e riducendo le pressioni di gruppo.

Il metodo Delphi

Il metodo Delphi è una tecnica strutturata di raccolta e analisi delle opinioni di un gruppo di esperti, utilizzata per raggiungere un consenso su un tema complesso. Si basa su una serie di **round successivi di questionari anonimi**, nei quali gli esperti esprimono le proprie valutazioni. Dopo ogni round, le risposte vengono analizzate e restituite in forma aggregata al gruppo, consentendo ai partecipanti di rivedere le proprie posizioni alla luce delle opinioni collettive. Questo processo iterativo continua fino al raggiungimento di una convergenza delle opinioni. Il metodo Delphi è particolarmente utile quando non esistono dati certi o quando è necessario prevedere sviluppi futuri basandosi su competenze specialistiche.

4.1.3 Fase di valutazione

Il documento di consenso ha costituito la base del secondo round Delphi, sottoposto agli stessi esperti che hanno preso parte al primo round di valutazione degli item, con l'obiettivo di valutare la spiegazione, la correttezza e la coerenza delle informazioni. Il processo ha consentito di tradurre l'esito della prima valutazione in un set di enunciati coerenti e verificati, mantenendo continuità tra i due passaggi e preservando il focus sulla pertinenza personale e clinico-organizzativa degli item selezionati.

Insieme al documento di consenso è stato proposto anche un set di domande volto a valutare il senso di agency dei partecipanti, somministrato in due momenti distinti corrispondenti alle due fasi del modello Delphi. Il questionario ha l'obiettivo di rilevare i cambiamenti nella percezione di agency dei partecipanti e di valutare il loro grado di soddisfazione rispetto all'esperienza vissuta. Le risposte sono state raccolte in forma anonima attraverso un codice identificativo. Le aree indagate riguardano:

- La responsabilità e i valori civici all'interno della propria comunità;
- Il grado di impegno e partecipazione attiva, inclusa l'attività di volontariato;
- Il senso di connessione e le relazioni sociali con la comunità di riferimento.

4.2 Protocollo Etico

Tutti i partecipanti hanno ricevuto informazioni orali e scritte riguardanti lo studio, il suo obiettivo, il disegno di ricerca e la privacy, con la possibilità di porre domande e di uscire dallo studio in qualsiasi momento. Prima della loro inclusione nello studio, è stato ottenuto il consenso informato scritto.

5. Valutazione

5.1 Esiti della fase preliminare

Dall'analisi tematica delle trascrizioni delle interviste condotte sono emerse sei macro-aree concettuali all'interno delle quali sono state organizzate le tematiche rilevanti.

- Complessità del percorso:

Nel descrivere cosa significhi davvero “presa in carico globale”, gli operatori insistono su una responsabilità che non si esaurisce nella singola prestazione, ma accompagna la persona attraverso bisogni diversi e spesso concomitanti, riducendo oneri organizzativi e incertezze.

“Una presa in carico globale proattiva che sanitaria in senso stretto, io guardo di cosa hai bisogno te, della radiografia del piede, della risonanza magnetica alla testa, dell'urologo per la prostata, hai bisogno del gastroenterologo, ti serve fare degli esami, qualsiasi cosa ti serve, io la gestisco direttamente, faccio le richieste e prenoto gli esami, grazie anche agli infermieri.”

(Medico)

La lesione, soprattutto quando è improvvisa, non interrompe soltanto la continuità clinica, ma spezza la routine della quotidianità: da un momento all'altro vengono meno automatismi e sicurezze, e l'intero sistema di vita chiede di essere riorganizzato.

“La lesione midollare è qualcosa che non prepara la persona. Nel senso che è un evento traumatico molto improvviso, che da un momento e allo stesso momento si perde quello che noi.. lasciatemi passare questo termine.. che noi diamo per scontato o quello che si dava per scontato prima dell'evento.”

(Medico)

- Équipe multidisciplinare

Lavorare in équipe, in questo contesto, non significa sommare competenze, ma creare condizioni perché la riabilitazione sia anche esperienza di motivazione, piacere e autostima, oltre che di esercizio tecnico.

“Cioè, il paziente quando esce di qui deve dire ‘maremma, io però ho lavorato 1 ora, 1 ora e mezza, e mi sono anche divertito’, stanco, perché c'è una stanchezza sana, ha ‘staccato il cervello’ dall'aspetto sanitario.”

(Medico)

- Criticità

Accanto ai progressi, restano nodi organizzativi che riguardano il “dopo”: l'obiettivo dichiarato non è solo curare in ospedale, ma accompagnare fino al domicilio, presidiare la transizione e prevenire interruzioni del percorso.

“Dovremmo prendere la persona e portarla fino alle dimissioni a domicilio, cioè non dovremmo lavorare per poi mandarlo in un altro ospedale, questa è la nostra funzione.”

(Medico)

La stessa consapevolezza emerge quando si riconosce che la disabilità investe linguaggi, relazioni e intimità: la cura implica ricostruire un equilibrio complessivo e non soltanto ripristinare le funzioni.

“La lesione midollare è qualcosa che non prepara la persona... si perde quello che noi... che noi diamo per scontato... Mi riferisco non solo al camminare, ma al modo di parlare, al modo di fare l'amore... Quindi va ricreato un nuovo equilibrio.”

(Medico)

- Aspetti psicosociali e reinserimento,

Tra i dispositivi che più accelerano adattamento e autonomia c'è lo scambio tra pari: chi ha già attraversato il percorso trasferisce in poco tempo saperi pratici che altrimenti richiederebbero anni di tentativi.

“In questo centro ci viaggiano centinaia di pazienti circa che vanno e vengono e quindi c'è uno scambio di consulenza alla pari dove le nuove persone si ritrovano con persone di esperienza che li subito informano e istruiscono su tutto una serie di pratiche, della vita quotidiana, del lavoro, della sessualità e della cura del corpo, della qualunque. E quindi uno si ritrova, diciamo la quello che io magari ho imparato in vent'anni te lo spiego in due ore.”

(Associazione)

Allo stesso modo, alcune testimonianze offrono un racconto sincero e al tempo stesso carico di vitalità: il cammino non deve eliminare gli ostacoli, ma ambire a restituire dignità e prospettive di vita.

“Affrontare queste cose non è semplice, è stato un bellissimo viaggio che se morivo non avrei potuto fare, quindi sono felice di esserci comunque ed essere riuscito ad avere impostato una vita dignitosa, dignitosa e coi suoi alti e bassi, ma come ce l'ha lei, come ce l'hai te, come ce l'hanno tutti.”

(Associazione)

- Opportunità;

Se c'è un tratto che accomuna i percorsi efficaci è la loro capacità di adattarsi alla singolarità: tempi, priorità, risorse e desideri non sono identici per tutti e la presa in carico globale dovrebbe saperli accogliere.

“È un percorso, ognuno ha il suo e ognuno lo supera, lo supera a modo suo.”

(Associazione)

Tra i temi principali evidenziati, figurano: la presa in carico lungo l'intero percorso di cura (fase acuta, riabilitativa e post-riabilitativa) con continuità dei follow-up; la multidisciplinarietà con competenze trans-specialistiche del team e la presenza di una figura di riferimento all'interno del gruppo; il coordinamento strutturato con il territorio e il medico di medicina generale; l'educazione terapeutica a pazienti e famiglie, affiancata da momenti di supporto psicologico; la personalizzazione del progetto riabilitativo; l'integrazione di attività motorie e sportive e la collaborazione con associazioni; l'attenzione alla sfera affettivo-relazionale e alla sessualità; l'equità di accesso ai servizi nelle diverse aree geografiche e l'impiego di telemedicina e assistenza domiciliare; il supporto tra pari; la riabilitazione orientata al rientro lavorativo; l'addestramento agli ausili per la vita quotidiana; il riferimento alla classificazione ICF; l'utilizzo di tecnologie e robotica avanzata e di laboratori di simulazione cognitiva e motivazionale.

5.2 Esiti della fase di implementazione

A valle dell'analisi tematica delle interviste e della conseguente selezione preliminare, è stato costruito un primo questionario costituito da 73 item, organizzati in quattro categorie: equipe, iter di cura, servizi, personalizzazione delle cure.

Il questionario è stato somministrato a 24 esperti del settore, ai quali è stato chiesto di esprimere, per ciascun item, un giudizio su cinque punti (“non importante”, “poco importante”, “neutro”, “abbastanza importante”, “molto importante”) con riferimento alla presa in cura globale. Le risposte sono state analizzate applicando un criterio di inclusione basato sul raggiungimento di almeno il 75% di accordo nelle modalità di giudizio positive. Gli item che hanno raggiunto e/o superato tale soglia sono stati ordinati e adattati a costituire un documento di consenso articolato in 17 elementi.

5.3 Esiti della fase di valutazione

Al termine del periodo dedicato alla somministrazione durato due mesi sono pervenute 14 risposte, tutte da professionisti che avevano partecipato anche al primo round.

A partire dai 17 item proposti nell'ultimo round, 16 sono stati confermati rilevanti per il tema e di fondamentale importanza nel concetto della presa in cura globale, l'item che non ha raggiunto il cut off del 75% è stato riadattato secondo i commenti e suggerimenti forniti durante la compilazione del form ed è stato quindi incluso.

Il documento di consenso è stato integrato con i commenti e suggerimenti e concluso grazie alla validazione dei partecipanti.

Gli item che hanno ricevuto un punteggio più alto sono rappresentati di seguito.

- *La costituzione di un'équipe multidisciplinare garantisce una presa in carico completa della persona con lesione cerebrale acquisita o spinale, affrontando simultaneamente aspetti clinici, riabilitativi, psicologici e sociali. La presenza coordinata di diverse figure professionali assicura stabilità e sicurezza durante il*

percorso di cura e recupero. In tale contesto, ciascun membro porta competenze specifiche contribuendo e lavorando verso obiettivi comuni e condivisi, con ruoli ben definiti.

- *La presenza di un professionista dedicato alla salute psicologica è sempre fondamentale nel percorso della persona con lesione cerebrale o spinale. Tale figura riveste un ruolo primario sia in fase acuta e post acuta, che in tutto il percorso riabilitativo. L'ambito di intervento di questo professionista riguarda anche gli aspetti relazionali del/dei caregiver e la gestione della motivazione e dei bisogni da parte della persona con lesione.*
- *La qualità dell'assistenza dipende in larga misura dall'efficacia della comunicazione interna tra professionisti e dalla rapidità con cui le informazioni cliniche circolano. Una comunicazione ben organizzata consente al paziente di percepire coerenza e fiducia nell'équipe, mentre per gli operatori riduce lo stress e previene errori.*
- *È cruciale inserire nel percorso riabilitativo sessioni di apprendimento legate all'uso pratico degli ausili (tecnici, tecnologici o ambientali) destinati all'impiego quotidiano. In questo modo il paziente può provare e adattare ogni strumento alle proprie esigenze sotto la supervisione di professionisti, integrandolo nelle proprie routine.*
- *Il piano riabilitativo della persona con danno cerebrale o spinale deve essere personalizzato. La riabilitazione deve favorire un adattamento personale alle nuove sfide e difficoltà incontrate dalla persona, favorendo l'acquisizione di nuove capacità piuttosto che il semplice recupero di quelle precedenti al danno.*

6. Risultati questionario di partecipazione

Il Questionario di Partecipazione del processo che è stato svolto all'interno delle sessioni Delphi ha mostrato un lieve aumento dei livelli di agency tra i partecipanti nella maggior parte degli item, sebbene con delle discrepanze. Differentemente da altri HCL, questo è stato effettuato con una modalità da remoto e in modo anonimo, per rispettare la metodologia Delphi, ciò può aver comportato un'efficacia inferiore nell'aumentare il livello percepito di influenza del partecipante sul contesto del progetto e sulla comunità di appartenenza (Tabella 3). In particolare, gli item legati all'impatto che i partecipanti possono avere nella comunità, risultano addirittura diminuire dopo le fasi del Delphi, forse a causa della specificità del tema, che metta in risalto le difficoltà individuali nella partecipazione civile e collettiva.

Item (sintesi)	Media PRE	Media POST
Mi sento responsabile per la mia comunità	4.27	4.36
Credo di poter fare la differenza nella mia comunità	4.14	4.18
Mi impegno per essere utile nella mia comunità	4.32	4.36
Ogni cittadino ha una responsabilità verso la propria comunità	4.55	4.45
È importante essere informati sui problemi della comunità	4.59	4.64
Credo sia importante fare del volontariato	4.45	4.36
Quando lavoro con altri, aiuto la mia comunità	4.45	4.27
È importante aiutare i membri della propria comunità	4.59	4.45

Sono impegnato in attività di volontariato nella mia comunità	3.77	4.09
Le mie relazioni sociali sono gratificanti e di sostegno	4.04	3.92
Mi sento connesso con una comunità più ampia	4.00	3.77
Utilizzo i miei punti di forza per aiutare gli altri	4.46	4.31

Tabella 2 - Risultati del Questionario di Partecipazione, item di agency.

Il livello di soddisfazione ha invece mostrato un aumento più consistente, in particolare relativamente alla possibilità di scambiare informazioni e punti di vista con i diversi professionisti e stakeholder sulla tematica della cura globale (Figura 1). Risultano invece meno rilevanti i livelli di soddisfazione legati all'acquisizione di nuove conoscenze e nozioni, essendo questo HCL maggiormente improntato al raggiungimento di un consenso tra le parti, piuttosto che all'approfondimento della tematica in oggetto.

Figura 1 - Livello di Soddisfazione valutato dai partecipanti alle attività della fase di implementazione.

7. Conclusioni

Il percorso che abbiamo intrapreso ha dimostrato come un approccio partecipativo e graduale possa trasformare un insieme inizialmente variegato, le voci raccolte nelle interviste, le competenze pratiche dei servizi e le prospettive delle associazioni, in un insieme coerente di orientamenti condivisi per la gestione globale delle lesioni midollari e delle GCA. La doppia iterazione del metodo Delphi ha permesso di passare da una vasta gamma di proposte a 17 enunciati di consenso, di cui 16 sono stati pienamente confermati e uno riformulato in base ai commenti ricevuti, garantendo continuità tra le fasi e ancorando le decisioni non solo alla letteratura, ma anche alla realtà vissuta da persone, famiglie e professionisti.

7.1 Vantaggi

Tra i punti di forza, emerge l'aver costruito gli item partendo dalle interviste: questa scelta ha radicato l'intero processo nei problemi concreti, nel linguaggio quotidiano dei servizi e nelle esperienze di chi affronta ogni giorno la complessità del percorso. L'iterazione con feedback aggregato e anonimo ha funzionato come un motore di affinamento: gli esperti hanno potuto rivedere le proprie posizioni senza pressioni di ruolo, riducendo il rischio di conformismo e migliorando la qualità dell'argomentazione. La varietà del panel - Unità Spinale, percorso GCA ospedaliero, associazioni - ha ampliato la visione della "cura globale" oltre i confini disciplinari, e l'adozione di un cut-off esplicito ($\geq 75\%$ di accordo) ha reso chiaro il passaggio dai 73 item iniziali ai 17 enunciati finali, segnando in modo netto la distinzione tra ciò che è considerato essenziale e ciò che rimane in secondo piano.

7.2 Limitazioni

La diminuzione dei partecipanti tra il primo e il secondo round potrebbe introdurre un bias di non risposta, con il rischio che alcune sensibilità non siano adeguatamente rappresentate. Mantenere insieme due condizioni cliniche diverse, lesione midollare e GCA, ha permesso di far emergere principi comuni, ma ha anche talvolta offuscato le specificità (come nei profili assistenziali, nei tempi di follow-up o nelle traiettorie riabilitative). Inoltre, nei percorsi GCA, la prospettiva dei caregiver è emersa in alcuni momenti più di quella dei pazienti, offrendo un'importante visione organizzativa che però deve essere bilanciata con le esperienze dirette di chi ha vissuto la lesione. Infine, per loro natura, le dichiarazioni di consenso tendono a presentarsi come principi guida piuttosto che come procedure operative: questo implica la necessità di una fase successiva per tradurre in responsabilità, sequenze d'azione e indicatori misurabili, e di una riflessione attenta sulla trasferibilità in contesti diversi da quelli in cui la ricerca è stata condotta.

In conclusione, ciò che emerge con forza è che la "presa in carico globale" non è solo un'etichetta organizzativa, ma piuttosto un insieme coordinato di scelte, ruoli e pratiche relazionali che devono attraversare tutto il continuum di cura. La combinazione di ascolto qualitativo e metodo Delphi ha fornito un consenso solido su 17 enunciati: il passo decisivo sarà quello di tradurre questi ultimi in azioni concrete, accompagnate da misurazione e apprendimento sul campo. Solo in questo modo il quadro che abbiamo costruito potrà realmente sostenere percorsi centrati sulla persona, capaci di unire efficacia clinica, benessere e partecipazione.

7.3 Implicazioni per il futuro

Il documento di consenso rappresenta uno strumento utile da diffondere e utilizzare come punto di partenza. Esso può:

- essere divulgato al di là del gruppo di autori e partecipanti: una versione “tecnica” rivolta alla comunità clinica e organizzativa (Unità Spinali, percorsi GCA, direzioni sanitarie), accompagnata da una sintesi esecutiva per decisori e amministratori, e da materiali accessibili per associazioni, pazienti e caregiver;
- avviare un dialogo informato che, partendo dagli enunciati condivisi, è in grado di influenzare l’agenda politica e orientare le scelte allocative, le priorità di programmazione e gli strumenti di governance in linea con una presa in carico globale.

In questa ottica, il consenso potrà essere tradotto in indicazioni di *policy* chiare e praticabili, come ad esempio:

- la formalizzazione di Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA - piano di cura standardizzato e coordinato) che rendano espliciti i passaggi critici tra acuto, post-acuto e territorio;
- l’istituzione (o il rafforzamento) della figura di riferimento con responsabilità ben definite;
- l’inclusione sistematica di educazione terapeutica, formazione all’uso degli ausili, supporto psicologico;
- l’uso appropriato della telemedicina e follow-up proattivi.

Un altro aspetto da considerare è la generalizzabilità dei principi. Anche se sono nati dal confronto su lesioni midollari e GCA, essi descrivono un modello di presa in cura globale, che include multidisciplinarietà, continuità, personalizzazione e coinvolgimento di famiglia e territorio, che può essere adattato ad altre condizioni di disabilità, come quelle neurologiche, neuromuscolari o i risultati di patologie complesse. Per estendere questo modello, sarà necessario un lavoro di contestualizzazione: bisognerà identificare, infatti, gli elementi “core” che rimangono costanti e specificare, per ogni ambito, i moduli clinici e organizzativi che variano (team, momenti chiave, competenze specialistiche, strumenti e setting). In questo modo, il consenso potrà divenire una base da cui sviluppare standard operativi verticali, pur mantenendo una struttura comune che faciliti la scalabilità e il confronto tra aree diverse. Questo viene definito come approccio a matrice che attiva delle azioni quando queste rispondono al progetto di vita che è stato ripensato. In tale prospettiva, le associazioni della società civile svolgono una funzione strutturale di supporto e di rete per la generalizzabilità del modello, collegando ospedale, territorio e domicilio, sostengono l’empowerment di persone e caregiver attraverso orientamento, peer support, educazione e advocacy, e partecipano alla co-creazione e validazione dei percorsi come attori del consenso. Questa infrastruttura relazionale è già indicata nel documento di consenso tra i principi cardine della cura globale, dove la continuità assistenziale include esplicitamente il raccordo con le associazioni no profit e i dispositivi di partecipazione comunitaria, elementi che facilitano l’adattamento del modello in contesti e patologie diverse.

Per garantire nel tempo qualità e coerenza, sarà utile riconnettersi con la rete di stakeholder che ha contribuito al progetto, con possibilità di incontri periodici dedicati a monitorare l'implementazione, analizzare criticità e buone pratiche, aggiornare i principi sulla base dell'esperienza e definire micro-priorità annuali.

Il Futuro dell'HCL

Gli HCL nascono per attivare processi di innovazione condivisa e sostenibile, in cui la comunità e gli stakeholder diventano protagonisti. La loro finalità non è quella di co-creare soluzioni temporanee, ma di lasciare nelle mani della comunità la responsabilità e la capacità di portarle avanti nel tempo. Ogni HCL mira dunque a costruire autonomia e *agency* collettiva, favorendo la nascita di reti territoriali in grado di mantenere vivo e rigenerare il cambiamento prodotto.

Per garantire che queste esperienze locali non rimangano iniziative isolate ma diventino politiche strutturali e strumenti stabili di innovazione del sistema sanitario regionale, è necessario compiere un passo ulteriore: la creazione dell'*Health Community Hub* (HC HUB).

L'HC HUB rappresenta la prospettiva evolutiva degli HCL: una piattaforma regionale di coordinamento, apprendimento e valorizzazione, capace di garantire coerenza metodologica, diffondere e replicare le innovazioni e integrare i risultati nelle politiche e nei servizi del sistema sanitario. Senza un tale inquadramento istituzionale e politico, gli HCL rischierebbero di rimanere sperimentazioni episodiche, mentre il loro potenziale è quello di diventare motori permanenti di innovazione sistemica, al servizio della salute e del benessere delle comunità toscane.

Bibliografia

Biggeri M., Betti E., Boffo V., Bonaccorsi G., Caruso E., Gallo P., Lingua V., Menicagli D., Setola N. (2025a) Health Community Lab: un modello di co-creazione per l'innovazione sociale e sanitaria in Toscana. Florence University Press. Florence.

Biggeri, M., Betti, E., Boffo, V., Bonaccorsi, G., Caruso, E., Lingua, V., Gallo, P., Setola, N., Menicagli, D., & Zagli, F. (2025b). *Contribution of the Health Community Lab to Permanent Observatory* (Deliverable, Tuscany Health Ecosystem – Spoke 10).

Biggeri M., Ferrannini A., Lodi L., Cammeo J., Francescutto A. (2023). The “winds of change”: the SPES framework on Sustainable Human Development. SPES Working paper no. 2.1, SPES project – Sustainability Performances, Evidence and Scenarios. Florence: University of Florence. Available at:

<https://www.sustainabilityperformances.eu/publications-deliverables/>

Biggeri, M., & Ferrannini, A. (2014). Sustainable human development: A new territorial and people-centred perspective. Palgrave Macmillan London.
<https://doi.org/10.1057/9781137380296>.

Biggeri, Mario, Fabrizio Ciani, Marco Bossi, e Sara Giunti. 2013. Le gravi cerebrolesioni acquisite (GCA) e i percorsi riabilitativi per lo sviluppo umano: il caso del protocollo di presa in carico globale e pro-attiva (PCGPA). Firenze: Dipartimento di Scienze per l'Economia e per l'Impresa (Università degli Studi di Firenze) e laboratorio ARCO (Action Research for CO-development).

https://www.assca.it/wp-content/uploads/2017/09/Rapporto-di-ricerca-GCA-per-AssCA_-ARCO-Lab.pdf

Biggeri, Mario, e Nicolo Bellanca. 2011. L'approccio delle capability applicato alla disabilità: dalla teoria dello sviluppo umano alla pratica. 1–148.

https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2011/07/Umanamente_Interno_Copertina_@.pdf

Bonfanti, Sara, e Mario Biggeri. 2012. Il percorso riabilitativo delle persone con gravi cerebrolesioni acquisite e dei loro familiari alla luce dell'approccio delle capability di Amartya Sen. Rapporto di ricerca, Documenti dell'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, no. 69 (December 2012). [il percorso riabilitativo delle persone con gravi cerebrolesioni acquisite e dei loro familiari alla](#)

Brazinova, A., Rehorcikova, V., Taylor, M. S., Buckova, V., Majdan, M., Psota, M., Peeters, W., Feigin, V., Theadom, A., Holkovic, L., & Synnot, A. (2021). Epidemiology of Traumatic Brain Injury in Europe: A Living Systematic Review. *Journal of Neurotrauma*, 38(10), 1411–1440. <https://doi.org/10.1089/neu.2015.4126>

Dalkey, N., & Helmer, O. (1963). An experimental application of the Delphi method to the use of experts. Santa Monica, CA: RAND Corporation.

Esoscheletro di nuova generazione per aiutare le persone con lesione midollare: il progetto CLIMB Toscana finanziato da Fondazione CR Firenze con Istituto TeCIP della Scuola

Sant'Anna e Unità Spinale CTO di Careggi

<https://www.santannapisa.it/it/news/esoscheletro-di-nuova-generazione-aiutare-le-persone-con-lesione-midollare-il-progetto-climb>

Kitzinger J. (1995). Qualitative research. Introducing focus groups. *BMJ (Clinical research ed.)*, 311(7000), 299–302. <https://doi.org/10.1136/bmj.311.7000.299>.

Laurisz, N., Ćwiklicki, M., Żabiński, M., Canestrino, R., & Magliocca, P. (2023). The stakeholders' involvement in healthcare 4.0 services provision: The perspective of co-creation. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(3), 2416.

Majdan, M., Plancikova, D., Brazinova, A., Rusnak, M., Nieboer, D., Feigin, V., & Maas, A. (2016). Epidemiology of traumatic brain injuries in Europe: A cross-sectional analysis. *The Lancet Public Health*, 1(2), e76–e83. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(16\)30017-2](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(16)30017-2)

Romeni, Simone, Elena Losanno, Daniele Emedoli, et al. 'High-Frequency Epidural Electrical Stimulation Reduces Spasticity and Facilitates Walking Recovery in Patients with Spinal Cord Injury'. *Science Translational Medicine* 17, no. 780 (2025): eadp9607. <https://doi.org/10.1126/scitranslmed.adp9607>

Santana, Maria J., Kimberly Manalili, Rachel J. Jolley, Sandra Zelinsky, Hude Quan, and Mingshan Lu. 2017. "How to Practice Person-Centred Care: A Conceptual Framework." *Health Expectations* 21 (2): 429–40. <https://doi.org/10.1111/hex.12640>

Sen, Amartya. 1999. *Development as Freedom*. Oxford; New York: Oxford University Press. https://kuangaliablog.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/07/amartya_kumar_sen_dev_velopment_as_freedombookfi.pdf

Sivco, P., Plancikova, D., Melichova, J., Rusnak, M., Hereitova, I., Beranek, V., Cibulka, R., & Majdan, M. (2023). Traumatic brain injury related deaths in residents and non-residents of 30 European countries: A cross-sectional study. *Scientific Reports*, 13(1), 7610. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-34560-7>

Teleriabilitazione: inizia la prima esperienza nell'Azienda USL Toscana nord ovest, grazie a progetto di ricerca TABLET-TOSCANA, con il coordinamento di IRCCS Fondazione Stella Maris e la partecipazione della Scuola Sant'Anna

<https://www.santannapisa.it/it/news/teleriabilitazione-inizia-la-prima-esperienza-nellazienda-usl-toscana-nord-ovest-grazie>

Van der Veen, Sabina , Natalie Evans, Martijn Huisman, Patricia Welch Saleeby, and Guy Widdershoven. 2022. "Toward a Paradigm Shift in Healthcare: Using the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) and the Capability Approach (CA) Jointly in Theory and Practice." *Disability and Rehabilitation* 45 (14): 2382–89. <https://doi.org/10.1080/09638288.2022.2089737>

World Health Organization. *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*.

<https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health>

World Health Organization. 2013. Prospettive Internazionali sulla Lesione Midollare. Trad. it. di Cristina Parenti, a cura della SIMFER in collaborazione con FAIP. Roma: SIMFER, 2015.
https://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94190/13/9789241564663_ita.pdf

